

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Septembar 2024, Volumen 48, Broj 2

FIZIKALNA I REHABILITACIONA MEDICINA U OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA I INKLUZIVNI RAZVOJ

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. Dr Slavica Djukić Dejanović, Ministarka prosvete Republike Srbije
Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Ivana Petronić Marković, SRB
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB
Prof. dr Mirjana Kocić, SRB
Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB
Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN
Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA
Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT
Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM,CYP
Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board
Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH
Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH
Prof. dr Dragana Čirović, SRB
Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB
Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB
Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB
Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB
Prof. dr Vesna Bokan, MNE
Prof. dr Valentina Koevska, MKD

„fizikalna i rehabilitaciona medicina u ostvarivanju ljudskih prava i inkluzivni razvoj“

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Prof. dr Milica Lazović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika“, Beograd

Prevodilac: “Pluridika“, Beograd

Štampa:“ JOVŠIĆ PRINTING CENTAR“, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Septembar 2024, volumen 48, broj 2

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić

Akademik prof. dr Milorad Mitković

Dr. Slobodanka Drndarski

Vladan Vešković

Dr. Nikola Sremčević

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

Glavni i odgovorni urednik ovog broja časopisa

Prof. dr Milica Lazović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR“, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof.dr Tomislav Jovanović

Akademik prof. dr Nebojša Lalić

Prof. dr Milica Lazović

Prof.dr Ivana Petronić-Marković

Prof.dr Nemanja Damjanov

Asist. dr Jovan Nedović

Dr sci med dr Ljiljana Isaković

Prof. dr Gordana Devečerski

N.S.dr sci med Olivera ilić-Stojanović

Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska

Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar

Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA

Prof. dr Jorge Lains, Portugalija

Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska

Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović

Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije

Sokobanjska 17, Beograd

Tel. 011 2660 266

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52

Tel/Fax. 036/661-351

SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA KOD DECE- DA LI ĆE NEONATALNI SKRINING PROMENITI PRINCIPE HABILITACIJE?

Aleksandra Mikov^{1,2}, Čila Demeši-Drljan^{1,2}, Rastislava Krasnik^{1,2}, Mirela Vulović², Vera Bekić², Lidija Dimitrijević³

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, ²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, ³Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Univerzitetski klinički centar, Niš, Srbija

Sažetak

Spinalna mišićna atrofija (SMA) je retka, ali progresivna neuromišićna bolest. Deca sa SMA se rađaju bez SMN1 gena, a bolest se manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića i gubitkom funkcija. Preporuke iz 2020. godine upućuju da je potrebno početi sa medikamentoznom terapijom odmah nakon postavljanja dijagnoze, jer se u tom slučaju dobija maksimalni terapijski efekat, i ukoliko se ne razviju simptomi pre početka terapije, moguć je normalan motorički razvoj u većine pacijenata. Iz ovih razloga neonatalni skrining na SMA ima veliki značaj. Lekovi koji se primenjuju u lečenju SMA su: nusinersen (Spinraza)-oligonukleotid koji modifikuje pre-mRNA spajanje SMN2 gena, risdiplam (Evrysdi)- mali molekul koji promovise uključivanje egzona 7 u SMN2 mRNA transkripciju, i genska terapija AVXS- 101 (Zolgensma)- SMN1 zamena gena. Vreme primene ovih terapija je od ključnog značaja, vezano je za rano postavljanje dijagnoze jer “vreme je motorni neuron” u infantilnoj SMA. U rehabilitaciji dece sa SMA primenjuju se različiti terapijski pristupi u zavisnosti od funkcionalnog stanja pacijenta- pozicioniranje, ortoze, stajalice, vežbe istezanja/jačanja, aerobne vežbe, asistivna pomagala, plućna rehabilitacija. Zahvaljući inovativnoj medikamentoznoj terapiji, pogotovo genskoj terapiji ulazimo u novu eru terapijskih pristupa u lečenju dece sa SMA- progresivna neurodegenerativna bolest prelazi u hronični i blagi oblik, zbog čega se preporučuje redovno uključivanje u vežbe, u zavisnosti od opšteg stanja pacijenta. Dosadašnja istraživanja pokazuju da primena medikamentozne terapije pre pojave simptoma SMA dovodi do normalnog motoričkog razvoja kod većine pacijenata.

Ključne reči: spinalna mišićna atrofija, rehabilitacija

Uvod

Spinalna mišićna atrofija (SMA) je retka, ali progresivna neuromišićna bolest. Deca sa SMA se rađaju bez SMN1 gena, a bolest se manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića i gubitkom funkcija (hodanje, gutanje, disanje). SMA ne utiče na mozak i kognitivne funkcije.[1] SMA se prenosi autozomno recesivnim putem, i ukoliko su oba biološka roditelja nosioci recesivnog gena za SMA tada imaju 25% šanse da prenesu bolest na svoje dete. Nosioци recesivnih gena su potpuno zdravi i ne znaju da poseduju taj gen. Jedan od 40-60 ljudi je nosilac gena za SMA. Jedno od 8400 novorođenčadi se rodi sa SMA.[1,2,3] **Molekularna patogeneza:** Patogeneza SMA je udružena sa dva gena SMN1 i

SMN2 koji su vrlo slični. Ljudi koji nisu nosioci ove bolesti imaju 2 SMN1 gena i obično 2 SMN2 gena. Nosioci SMA bolesti imaju samo jedan SMN1 gen i nekoliko kopija SMN2 gena. Pošto samo jedan SMN1 gen proizvodi 100% “survival motor neuron” (SMN) proteina, koji je od vitalnog značaja za održavanje u životu motornih neurona i nerava koji kontrolišu mišiće, druga kopija SMN1 gena je suvišna. Međutim, u 25% slučajeva, nosioci SMA ne prenesu nijednu kopiju SMN1 gena, te se tako rodi dete obolelo od spinalne mišićne atrofije. U 50% slučajeva, nosioci SMA gena prenesu jednu kopiju SMN1 gena, te imaju decu koja su nosioci bolesti, ali asimptomatični. U 25% slučajeva, nosioci SMA prenesu dve kopije SMN1 gena, ta deca nisu čak ni nosioci bolesti. [2,4] Deca obolela od SMA rađaju se bez SMN1 gena i to je uzrok SMA. Imaju nekoliko kopija SMN2 gena koji proizvode samo 10-30% funkcionalnog proteina. Prisutnost tog proteina ih održava u životu, ali ni u kom slučaju ne može da nadoknadi nedostatak primarnog SMN1 gena.[1-4] Oko 98% osoba sa SMA uopšte ne poseduje gen SMN1, a standardni genetički test za SMA (metoda *multiplex ligation-dependent probe amplification-MLPA*) zasnovan je na određivanju broja kopija SMN1 i SMN2 gena.[1,2]

Neonatalni skrining na SMA

Neonatalni skrining na SMA podrazumeva da se u roku od 24 do 48 sati nakon rođenja od svakog novorođenčeta uzima mali uzorak krvi. Rezultat neonatalnog skrininga ne predstavlja definitivnu potvrdu SMA, već se svaki pozitivan rezultat skrininga mora proveriti standardnim genetičkim dijagnostičkim testom za SMA. Preporuke iz 2020. godine upućuju da je potrebno početi sa medikamentoznom terapijom odmah nakon postavljanja dijagnoze, jer se u tom slučaju dobija maksimalni terapijski efekat, a ukoliko se ne razviju simptomi bolesti pre početka terapije, moguć je normalan motorički razvoj kod većine pacijenata.[1-5] U našoj zemlji obavezni neonatalni skrining na SMA je uveden u septembru 2023. godine.

Klasifikacija SMA

Postoje četiri osnovna tipa SMA: tip 1, 2, 3 i 4. Tip SMA se određuje na osnovu starosti pacijenta u trenutku kada se bolest ispoljila i najvišem postignutom stepenu razvoja.[1,2] Međutim, uvođenjem novih terapija u lečenje dolazi do modifikacije u razvoju dece sa SMA (npr. deca sa SMA1 postižu mogućnost nezavisnog sedenja nakon primenjene terapije), zbog čega se više koristi klasifikacija koja procenjuje funkcionalne sposobnosti dece, kao što su položaj u supinaciji, mogućnost sedenja i hodanja. [1] Još 2007. godine objavljen je rad o konsenzusu vezano za standarde nege pacijenata sa SMA. Tada je predložena klasifikacija ovih pacijenata u tri velike grupe: pacijenti koji ne mogu samostalno da sede (*engl. nonsitter*), pacijenti koji mogu samostalno da sede (*engl.sitter*) i pacijente koji mogu samostalno da hodaju (*engl. walker*). [5] U

evaluaciji dece sa SMA koristi se CHOP INTEND, Bayley-III skala (procena motorike), Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE), Revised Upper Limb Module (RULM), 6-minutni test hoda. [4]

Lečenje i rehabilitacija dece sa SMA

Lekovi koji se primenjuju u lečenju SMA su: nusinersen (Spinraza)-oligonukleotid koji modifikuje pre-mRNA spajanje SMN2 gena, risdiplam (Evrysdi)- mali molekul koji promovise uključivanje egzona 7 u SMN2 mRNA transkripciju, i genska terapija AVXS-101 (Zolgensma)- SMN1 zamena gena. [1,3,4,5] Vreme primene ovih terapija je od krucijalnog značaja, vezano je za rano postavljanje dijagnoze jer “vreme je motorni neuron” u infantilnoj SMA. [6] U rehabilitaciji dece sa SMA primenjuju se različiti terapijski pristupi u zavisnosti od funkcionalnog stanja pacijenta. Koristi se pozicioniranje, ortoze, stajalice, vežbe istezanja/jačanja, aerobne vežbe, asistivna pomagala, plućna rehabilitacija. [6,7] U grupi pacijenata koje ne sede samostalno preporuke su da se ortoze koriste minimum 60 minuta tokom noći, vežbe istezanja 3-5x nedeljno, upotreba cervikalnih i torakalnih ortoza minimum 5x nedeljno. Za pacijente koji mogu samostalno da sede preporučuje se da se ortoze koriste minimum 60 minuta tokom noći, vežbe istezanja 5-7x nedeljno, primena torakalnih ortoza minimum 5x nedeljno, kao i stajalica do 60 minuta, minimum 3-5x nedeljno. Preporučuju se vežbe u cilju povećanja grube mišićne snage, obima pokreta, izdržljivosti i balansa, kao i plivanje, hipoterapija i sportovi u invalidskim kolicima. U grupi pacijenata koji su samostalno pokretni preporučuju se aerobne vežbe (minimum 30 minuta dnevno) i aktivnosti za povećanje opšte kondicije: plivanje, hodanje, vožnja bicikla, hipoterapija, joga, a sve treba da bude dozirano od strane stručnog lica. Vežbe istezanja minimum 2-3x nedeljno, kao i vežbe balansa. Primena ortoza u zavisnosti od funkcionalnog stanja i potrebe za pozicioniranjem pacijenata. [7,8]

Zaključak

Uvođenjem inovativne medikamentozne terapije, pogotovo genske terapije, kao i neonatalnog skrininga na SMA ulazimo u novu eru terapijskih pristupa u lečenju dece sa SMA. Dosadašnja istraživanja pokazuju da primena medikamentozne terapije pre pojave simptoma SMA dovodi do normalnog motoričkog razvoja kod većine pacijenata. Progresivna neurodegenerativna bolest prelazi u hronični i blagi oblik, zbog čega se preporučuje svakodnevno uključivanje u vežbe u zavisnosti od opšteg stanja pacijenta.

LITERATURA

1. Jędrzejowska, M. Advances in newborn screening and presymptomatic diagnosis of spinal muscular atrophy. *Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease*. 2020; 39-47.
2. Jędrzejowska, M., & Kostera-Pruszczyk, A. Spinal muscular atrophy—new therapies, new challenges. *Neurologia i Neurochirurgia Polska*. 2020; 54: 8-13.

3. Mirea, A., Leanca, M. C., Onose, G., Sporea, C., Padure, L., Shelby, E. S. et al. Physical therapy and nusinersen impact on spinal muscular atrophy rehabilitative outcome. *Frontiers in Bioscience-Landmark*.2022; 27(6): 179.
4. Schorling, D. C., Pechmann, A., & Kirschner, J. Advances in treatment of spinal muscular atrophy–new phenotypes, new challenges, new implications for care. *Journal of neuromuscular diseases*. 2020; 7(1): 1-13.
5. Wang, C. H., Finkel, R. S., Bertini, E. S., Schroth, M., Simonds, A., Wong, B. et al. Participants of the International Conference on SMA Standard of Care. Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. *Journal of child neurology*. 2007; 22(8):1027-1049.
6. Govoni, A., Gagliardi, D., Comi, G. P., & Corti, S. Time is motor neuron: therapeutic window and its correlation with pathogenetic mechanisms in spinal muscular atrophy. *Molecular neurobiology*. 2018; 55: 6307-6318.
7. Yi, Y. G., Shin, H. I., & Jang, D. H. Rehabilitation of spinal muscular atrophy: current consensus and future direction. *Journal of Genetic Medicine*.2020;17(2): 55-61.
8. Mercuri, E., Finkel, R. S., Muntoni, F., Wirth, B., Montes, J., Main, M. et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. *Neuromuscular disorders*.2018; 28(2):103-115.

SPINAL MUSCULAR ATROPHY IN CHILDREN - WILL NEONATAL SCREENING CHANGE PRINCIPLES OF HABILITATION?

Aleksandra Mikov^{1,2}, Čila Demeši-Drljan^{1,2}, Rastislava Krasnik^{1,2}, Mirela Vulović², Vera Bekić², Daliborka Borkovac²

SUMMARY

Spinal muscular atrophy (SMA) is a rare but progressive neuromuscular disease. Children with SMA are born without the SMN1 gene, and the disease is manifested by gradual and progressive muscle atrophy and loss of function. Recommendations from 2020 indicate that it is necessary to start drug therapy immediately after diagnosis, because in this case the maximum therapeutic effect is obtained, and if symptoms do not develop before the start of therapy, normal motor development is possible in most patients. The drugs used in the treatment of SMA are: nusinersen (Spinraza) - an oligonucleotide that modifies the pre-mRNA splicing of the SMN2 gene, risdiplam (Evrysdi) - a small molecule that promotes the inclusion of exon 7 in SMN2 mRNA transcription, and gene therapy AVXS-101 (Zolgensma) - SMN1 gene replacement. The time of application of these therapies is of crucial importance, it is related to early diagnosis because "time is the motor neuron" in infantile SMA. In the rehabilitation of children with SMA, different therapeutic approaches are applied depending on the functional state of the patient - positioning, orthoses, stands, stretching/strengthening exercises, aerobic exercises, assistive devices, pulmonary rehabilitation. Thanks to innovative drug therapy, especially gene therapy, we are entering a new era of therapeutic approaches in the treatment of children with SMA - the progressive neurodegenerative disease turns into a chronic and mild form, which is why it is recommended to regularly engage in exercises, depending on the patient's general condition. Previous research shows that the application of drug therapy before the onset of SMA symptoms leads to normal motor development in most patients.

Keywords: Spinal muscular atrophy, rehabilitation